

Cuadernos *de* Biodiversidad

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

Descripción de una especie nueva del género *Athous* Eschscholtz, 1829, de la Península Ibérica (Coleoptera: Elateridae: Dendrometrinae: Dendrometrini)

José Luis Zapata de la Vega¹, Antonio Sánchez-Ruiz²

¹ AZAFRÁN, 25. E-28760 TRES CANTOS, MADRID (ESPAÑA) JLZVEGA@GMAIL.COM

² MÉDICO SOLANA, 8-B. E-02610 EL BONILLO, ALBACETE (ESPAÑA) A.S.R@WANADOO.ES

urn:lsid:zoobank.org:pub:F54ADB3B-5F4A-4560-8259-DC838DD22603

RESUMEN

Se describe una especie nueva de *Athous* Eschscholtz, 1829 del subgénero *Haplathous* Reitter, 1905 de la península ibérica: *A. (H.) diana* sp.n. Esta especie se ha encontrado hasta el momento únicamente en la provincia de Alicante, siendo la primera especie del subgénero *Haplathous* conocida para la Comunidad Valenciana.

Palabras clave: Coleoptera, Elateridae, *Athous*, *Haplathous*, especie nueva, Taxonomía, Faunística, Península Ibérica.

ABSTRACT

A new species of the genus *Athous* Eschscholtz, 1829 subgenus *Haplathous* Reitter, 1905 is described from the Iberian Peninsula: *Athous (Haplathous) diana* n.sp. At present this species is only known from the Alicante province, being the first species of *Haplathous* subgenus known from Valencian Community.

Key words: Coleoptera, Elateridae, *Athous*, *Haplathous*, new species, Taxonomy, Chorology, Iberian Peninsula.

Recibido/Received: 06/10/2016; Aceptado/Accepted: 26/10/2016; Publicado en línea/Published online: 19/12/2016

INTRODUCCIÓN

Dentro de la familia Elateridae Leach, 1815 el género *Athous* Eschscholtz, 1829 es el que cuenta en la actualidad con más especies conocidas en la península ibérica, con un total de 83. De ellas 9 pertenecen al subgénero *Haplathous* Reitter, 1905 (Zapata y Sánchez-Ruiz, 2016), que se caracteriza sobre todo por tener el escutelo plano o apenas convexo, truncado en su lado basal y ocupando prácticamente todo el espacio interelital, por tener los tarsómeros de tamaño decreciente, y por presentar el borde anterior del prosternón con mentonera redondeada en arco amplio (Leseigneur, 1972; Platia, 1994; Laibner, 2000).

El material estudiado de esta nueva especie procede de los muestreos desarrollados en el Parque Natural de la Font Roja, provincia de Alicante, por investigadores del instituto CIBIO de la Universidad de Alicante y en marco, del proyecto Prometeo/2013/-034 (financiado por la Generalitat Valenciana).

MATERIAL Y MÉTODOS

Las medidas para establecer las relaciones morfométricas han sido las siguientes:

- Las antenas: longitud de los artejos medida a lo largo de la línea media, y su anchura la máxima en la perpendicular a ésta.
- Talla medida desde el borde frontal hasta el ápice elital.
- Longitud del tórax medida a lo largo de la línea media, y su anchura en la perpendicular a ésta, no en los ángulos posteriores, sino en la zona más ancha.
- En los élitros la longitud se ha determinado como la medida desde la base del mismo hasta el ápice y la anchura, máxima dimensión, perpendicular a la longitud.

Se han utilizado las relaciones entre la longitud del pronoto y su anchura LP/AP, y entre la longitud

de los élitros respecto a la del pronoto y a la anchura de éstos LE/LP y LE/AE respectivamente.

El material estudiado se encuentra depositado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid con el N° de tipos 2710, en el instituto de investigación CIBIO de la Universidad de Alicante, colección CEUA, y en las colecciones privadas de los autores:

MNCN: Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid)

CEUA: Colección entomológica de la Universidad de Alicante, Centro Iberoamericano de la Biodiversidad, Universidad de Alicante (Alicante)

JLZ: José Luis Zapata (Madrid)

ASR: Antonio Sánchez-Ruiz (Albacete)

Para la realización de este trabajo se han consultado las siguientes publicaciones con descripciones originales: Brisout (1866), Platia (2008) y Reitter (1904).

RESULTADOS

Athous (Haplathous) diana Zapata y Sánchez-Ruiz, sp.n.

Figuras 1 a 10

Material tipo. Holotipo: España 1♂ Parque Natural Font Roja, Alicante 25.05.2015 Diana Pérez leg. (CIBIO). 24 Paratipos 9♂♂15♀♀, mismos datos que el holotipo salvo la fecha de captura de un macho el 27.04.2015 y de 5♂♂4♀♀, del 18.05.2016 (MNCN1♂1♀, CIBIO 6♂11♀♀, JLZ1♂2♀♀, ASR1♂1♀).

Descripción.

Macho. Enteramente de coloración marrón, sólo los tres primeros antenómeros y patas algo más claras, ocre amarillento; cubierto de una pilosidad densa, corta y tumbada de color blanquecino amarillento (Fig. 1).

Figura 1: habitus del macho (holotipo)

Figura 2: detalle de la frente (paratipo)

Figura 3: detalle de la antena (paratipo)

Cabeza con punteado intenso, puntos claramente umbilicados muy próximos pero sin llegar a tocarse, separados menos de un diámetro; zona interocular aplanada, muy levemente hundida antes de borde anterior, este grueso y redondeado, algo saliente sobre el epistoma, visto de frente en V abierta (Fig. 2).

Ojos redondeados, más estrechos que los ángulos anteriores del pronoto. Antenas cortas que apenas superan al pronoto la mitad del último artejo, los tres primeros brillantes y más claros; segundo antenómero cónico más largo que ancho, tercero también cónico casi vez y media más largo que el anterior, el cuarto de longitud inferior a la suma de los dos precedentes juntos, no llega a doblar su anchura, siguientes similares estrechándose progresivamente, undécimo ovalado, de tamaño algo mayor, y longitud casi tres veces su anchura (Fig. 3).

Pronoto levemente convexo, casi rectangular, más largo que ancho, relación LP/AP de 1,11-1,14, con el borde anterior casi recto y con los ángulos anteriores redondeados, avanzando hacia los ojos; lados prácticamente paralelos muy débilmente sinuados antes de los ángulos posteriores, desde el tercio posterior coincidiendo con su máxima anchura; ángulos posteriores cortos y rectos; margen lateral completamente carenado y poco levantado, salvo en el vértice posterior donde se eleva. Punteado marcado, con puntos circulares y umbilicados en

los lados, sobre el disco simples, más pequeños y separados un diámetro o más, interespacios lisos. Prosternon acabado en una mentonera arqueada con una amplia escotadura central (Fig. 4).

Escutelo convexo y sobresaliendo de entre los élitros, del mismo color que el pronoto, con pequeños puntos. (Fig. 5)

Élitros subparalelos, 2,41-2,49 veces más largos que el pronoto y 2,36-2,43 su anchura; el máximo de la anchura al superar la mitad; estrías de puntos ovalados alargados, mayores que los puntos de fondo de las interestrías, incisas las cuatro primeras en la parte basal y sólo primera y segunda en la zona apical; interestrías aplanadas a algo convexas, con punteado visible y cierta rizadura transversal.

Edeago como en fig. 6 (0,95 mm). Escleritos abdominales asociados a la genitalia según fig. 7.

Dimensiones. Longitud 7,55-7,80 mm y anchura 2,2 mm.

Hembra. Muy parecida al macho en su aspecto general y coloración, algo más ancha; pronoto más convexo (LP/AP =1,07-1,10), y ligeramente más grande. Élitros con las siguientes relaciones: LE/PL entre 2,25 y 2,49, oscilando la LE/AE entre 2,16 y 2,24. Antenas más cortas, le faltan dos artejos para alcanzar los ángulos posteriores (Fig. 8). Bolsa copulatriz de morfología tipo "*vittatus*". (Fig. 9).

Figura 4: detalle del prosterno (holotipo)

Figura 5: detalle del escutelo (paratipo)

Figura 6: visión dorsal del edeago (holotipo)

Figura 7: detalle de los terguitos (paratipo)

Figura 8: habitus de la hembra (paratipo)

Figura 9: bolsa copultriz de la hembra (paratipo)

Figura 10: ovopositor (paratipo)

Dimensiones. Longitud 8,4-9,1mm y anchura 2,25-2,75mm.

Variabilidad. Muy constante en su coloración y punteado, sólo algún ejemplar presenta leve enrojecimiento en los ángulos posteriores del pronoto; la pilosidad en las hembras pasa del blanco amarillento al amarillo pálido, y en un ejemplar son levemente divergentes sus ángulos posteriores.

Diagnosis. Se diferencia de las especies ibéricas del subgénero *Haplathous* por su tamaño pequeño, sólo *A. (H.) reynosae* Brisout, 1866 y *A. (H.) montserratensis* Platia, 2008 tienen talla semejante. De la primera es claramente diferenciable por su coloración habitualmente bicolor, con el pronoto marrón oscuro o negruzco, orlado de una banda testácea ferruginosa al igual que los élitros, y las

antenas alcanzando el escutelo; de la segunda se diferencia igualmente por la longitud de las antenas que superan en dos artejos los ángulos posteriores del pronoto y el tamaño del cuarto tarsómero muy corto respecto al tercero, y en ambos casos por la configuración del edeago: parámetros curvados, lóbulo central más delgado y ápice muy fino en *A. (H.) montserratensis* y diferente de *A. (H.) reynosae* por sus parámetros más cortos y esbeltos que la nueva especie, y sobre todo porque las ramas posteriores del lóbulo central apenas rebasan la base de los parámetros en *A. (H.) reynosae*, cuando lo hacen claramente en *A. (H.) diana*.

Distribución. España. Únicamente conocida por el momento del entorno correspondiente al Parque Natural de la Font Roja en el término de Alcoy, provincia de Alicante. Constituyendo además no solo el primer representante del subgénero para la provincia sino también para la comunidad valenciana.

Datos ecológicos. El conjunto de ejemplares fueron capturados a una altitud de 1.275m, con trampas de ventana sobre *Quercus rotundifolia*, a excepción de un sólo individuo hembra que se recolectó en trampa de emergencia situada en una oquedad también en *Q. rotundifolia* a 1.091m junto a dos machos y una hembra que a igual altitud fueron recogidos en trampa de ventana. El tipo de trampas utilizado está descrito en Quinto *et al.* (2013)

Etimología. La especie está dedicada a Diana Pérez, legataria de la serie típica.

AGRADECIMIENTOS

Queremos expresar nuestro reconocimiento a Estefanía Micó, que nos ha facilitado los especímenes y al proyecto (PROMETEO/2013/034, I.P. Eduardo Galante) subvencionado por la Generalitat Valenciana

REFERENCIAS

- Brisout, C. (1866) Excursion de 1865, Coléoptères nouveaux trouvés en Espagne pendant l'excursion de la Société en 1865. *Annales de la Société Entomologique de France*, 6: 345-426.
- Laibner, S. (2000) *Elateridea of the Czech and Slovak Republics*. Ed. Kabourek, s.r.o. Zlín. 292 pp.
- Leseigneur, L. (1972) Coléoptères Elaterídes de la fauna de France continentale et de Corse. Supplément au *Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon* 41: 1-381.
- Platia, G. (1994) *Coleoptera, Elateridae*. En: *Fauna d'Italia*. 33, XIV + 429 pp. Calderini Bologna Ed., Bologna.
- Platia, G. (2008) Descrizione di un nuovo *Athous* attero del gruppo *corsicus* Reiche, della Catalogna (Spagna) (Coleoptera, Elateridae, Dendrometrini). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 43: 23-24.
- Quinto J., Marcos-García MA, Brustel H, Galante E., Micó E. (2013) Effectiveness of three sampling methods to survey saproxylic beetle assemblages in Mediterranean Woodland. *Journal of Insect Conservation*, 17: 765-776.
- Reitter, E. (1904) Neue Arten des Coleopter-Genus *Athous* Eschsch. Aus Spanien. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 4: 236-240
- Zapata J.L. y Sánchez-Ruiz, A. (2016) Nuevas aportaciones al catálogo de la familia Elateridae (Coleoptera) en la Península Ibérica e Islas Baleares, IV. *Archivos Entomológicos*, 15: 175-205